

O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA’SIRI TAHLILI

Negmatova Nilufar Ergash qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19274648>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekistonda sug‘urta bozorining rivojlanishi va uning makroiqtisodiy barqarorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida sug‘urta tizimining risklarni boshqarishdagi o‘rni, investitsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlashdagi ahamiyati hamda moliyaviy tizim barqarorligini ta’minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, sug‘urta bozorining hozirgi holati, rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolari ko‘rib chiqilib, ularni bartaraf etish yo‘llari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari sug‘urta bozorini yanada rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Sug‘urta bozori, makroiqtisodiy barqarorlik, risk boshqaruvi, sug‘urta mukofotlari, moliyaviy barqarorlik, investitsiya faoliyati, majburiy sug‘urta, ixtiyoriy sug‘urta, kapitallashuv, sug‘urta kompaniyasi, sug‘urta nazorati, me‘yoriy-huquqiy baza, sug‘urta xizmatlari, iqtisodiy xavfsizlik, bozor raqobati.

Bugungi kunga kelib, sug‘urta sohasi mamlakat moliya sektorining rivojlanishidagi ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug‘urtaning iqtisodiy barqarorlik va aholini ijtimoiy himoya qilishdagi beqiyos o‘rni hisobga olinib, sug‘urta bozorini yanada rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2007-yil 10-apreldagi “Sug‘urta bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 618-son qaror qabul qilindi. Ushbu qaror mamlakatda sug‘urta sohasining rivojlanishiga katta turtki berdi va unda sug‘urta bozori hamda sug‘urta faoliyatiga oid qonunchilikni rivojlantirish yo‘nalishlari belgilab berildi. Aytish mumkinki, mazkur qarorning qabul qilinishi sug‘urta bozorining rivojlanishi va takomillashuvining yangi bosqichini boshlab berdi.

O‘zbekiston Respublikasida 2007–2010-yillarga mo‘ljallangan sug‘urta bozorini isloh qilish va rivojlantirish dasturiga muvofiq, Prezident farmoni bilan quyidagi yo‘nalishlarda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi nazarda tutilgan:

- sug‘urta, sug‘urta faoliyati va sug‘urta nazorati bo‘yicha qonunchilik hamda me‘yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- sug‘urta xizmatlari hajmi, turlari va sifatini kengaytirish;
- ichki sug‘urta bozorining shaffofligi va ishonchliligini ta’minlash, sug‘urta kompaniyalarining kapitallashuv darajasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va to‘lovga qobiliyatini mustahkamlash;
- soha xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish.

Mazkur Prezident qarorida belgilangan vazifalarni so‘zsiz amalga oshirish maqsadida sug‘urta xizmatlarining zamonaviy turlarini takomillashtirish, sug‘urta faoliyati sifatini oshirish, sug‘urta kompaniyalarining kapitallashuv darajasi va moliyaviy barqarorligini bosqichma-bosqich kuchaytirish, shuningdek sug‘urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish jarayoniga xalqaro standartlarni joriy etish bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. O‘zbekistonda sug‘urta bozorini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, mamlakatda sug‘urta sohasi yetarlicha tez rivojlanmoqda. Sug‘urta kompaniyalarining barcha asosiy ko‘rsatkichlari o‘sib bormoqda: yig‘ilgan sug‘urta mukofotlari hajmi, amalga oshirilgan to‘lovlar hamda

sug'urta majburiyatlari ortmoqda. Shu bilan birga, sug'urta bozorining professional ishtirokchilari soni ham oshib bormoqda: sug'urta kompaniyalari, sug'urta brokerlari, assistance kompaniyalari.

Sug'urta xizmatlariga bo'lgan past talab aholi va biznes subyektlarining yo'qligi bilan emas, balki boshqa omillar bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda sug'urta bozoridagi asosiy tendensiyalardan biri majburiy sug'urta turlarining kengayib borishidir. Biroq bu tendensiya bilan bog'liq ikki asosiy xavf mavjud. Birinchisi — biznes uchun tranzaksiya xarajatlarining oshishi bo'lib, bu hukumatning biznes muhitini yaxshilash va soliq yukini kamaytirish siyosatiga zid keladi. Ikkinchisi — majburiy sug'urtaning ixtiyoriy sug'urtani siqib chiqarishi bo'lib, bu sug'urta bozori va umuman iqtisodiyot uchun uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun rivojlangan davlatlarda majburiy sug'urta turlari ehtiyotkorlik bilan va bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Nazariya va amaliyotda shunday qoidalar ishlab chiqilganki, majburiy sug'urta odatda sug'urta hodisasi natijasida zarar nafaqat sug'urtalanuvchiga, balki uchinchi shaxslarga yetkazilganda joriy etiladi. Bu, avvalo, fuqarolik javobgarligi sug'urtasi hamda binolarni yong'indan sug'urtalashga tegishlidir. Risk faqat sug'urtalanuvchining o'ziga tegishli bo'lgan holatlarda esa, odatda, majburiy sug'urta qo'llanilmaydi. “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalash to'g'risida”gi qonun kamida besh yil amal qilayotgan bir paytda yangi majburiy sug'urta turlarini joriy etish maqsadga muvofiq emas. Ushbu qonun misolida sug'urtalovchilar va sug'urtalanuvchilar uchun ijobiy va salbiy ta'sirlarni chuqur o'rganish hamda shu asosda majburiy sug'urtaning milliy modelini ishlab chiqish zarur.

O'zbekistonda mavjud “shartli” sug'urta tizimi (shartnoma asosida majburiy sug'urta) sug'urta bozoridagi raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatadi va sug'urtalanuvchilarning sug'urta kompaniyasini erkin tanlash imkoniyatini cheklaydi. Bu holat ayniqsa tadbirkorlar kredit olayotganda yaqqol namoyon bo'ladi. Banklar va sug'urta kompaniyalari o'rtasidagi “bog'liqlik”ning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun banklar tomonidan sug'urta kompaniyalarini akkreditatsiya qilish tizimini joriy etish zarur. Bunday akkreditatsiya shartlari aniq va shaffof bo'lishi, akkreditatsiyadan o'tgan sug'urta kompaniyalari ro'yxati esa ochiq e'lon qilinishi lozim. Sug'urta kompaniyalari o'rtasida kuchliroq raqobatni ta'minlash uchun tijorat banklariga o'z chakana bo'linmalari orqali istalgan sug'urta kompaniyasining mahsulotlarini sotishga ruxsat berish ham foydali bo'ladi. “Shartli” sug'urtada ko'pincha sug'urta qildiruvchi va foyda oluvchi (benefitsiar) turli shaxslar bo'ladi. Ayrim hollarda sug'urta shartnomasi ma'lum faoliyat uchun litsenziya olish yoki eksport shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish uchun tuzilganda, davlat organlarining sug'urta manfaatlari noaniq bo'lib qoladi. Davlat xizmatlari uchun sug'urta shartnomalarini majburiy tarzda tuzishni me'yoriy hujjatlar orqali cheklash lozim.

Sug'urtaga bo'lgan talabning pastligi, shuningdek, aholi va biznes subyektlarida risklardan himoyalash zarurati to'g'risida yetarli tushuncha yo'qligi, zarur mablag'larni ajratish istagining pastligi hamda sug'urta mahsulotlarining boshqa jamg'arma usullariga nisbatan kamroq raqobatbardoshligi bilan bog'liq. Bunday muqobil usullarga ko'chmas mulkka investitsiya qilish, xorijiy valyuta sotib olish, bank omonatlari yoki oddiy jamg'arish kiradi.

Sug'urta mahsulotlarining past raqobatbardoshligi ayrim hollarda sug'urta tovonining sug'urta hodisasi natijasida yuzaga kelgan xarajatlarni to'liq qoplay olmasligi, shuningdek sug'urtalovchilarning tovonni shartnomada belgilangan muddatda va miqdorda to'lashiga nisbatan ishonchsizlik bilan izohlanadi. Ba'zi hollarda sug'urta faoliyatini standartlashtirish

majburiy huquqiy normalarni ishlab chiqishdan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin. Shu bois transport vositalari sug'urtasi, yuk sug'urtasi va qishloq xo'jaligi risklari uchun yagona standartlarni ishlab chiqish, keyinchalik esa ularni boshqa ommaviy sug'urta turlariga ham tatbiq etish zarur. Standartlarning joriy etilishi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta nazorati organi tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy ko'rsatmalar va namunaviy qoidalarning ahamiyatini kamaytirmaydi, balki sug'urta faoliyatini yo'naltiruvchi vosita sifatida ularni to'ldiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda sug'urta bozorining rivojlanishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta tizimi orqali risklarning taqsimlanishi iqtisodiyot subyektlarini turli moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyati iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 10-apreldagi "Sug'urta bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-618-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi materiallari va hisobotlari.
4. Abdurahmonov Q.X. "Milliy iqtisodiyot". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. Vahobov A.V. va boshqalar. "Moliya va kredit". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
6. Internet manbalari:
7. www.mf.uz
8. www.cbu.uz